

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

1(87)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 1(87)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонаУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

*В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 28.03.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонаУиГС, протокол № 9 от 28.03.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 26,16.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль государственной региональной политики в преодолении асимметрии в административном территориальном членении	4
Пожидаев А.Е., Суходольская Л.В. Консалтинг как одно из направлений повышения конкурентоспособности экономики региона	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Маковецкий С.А. Использование механизма инвестирования в образовательную деятельность, как фактор развития экономики Донецкой Народной Республики	16
--	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Барышникова Л.П., Филипюк О.А. Модель управления ГЧП в сфере ЖКХ	24
Беганская И.Ю., Чернобаева С.В. Теоретико-методический подход к рассмотрению понятия «экспортный потенциал»	30
Бухтиярова А.А., Кузьменко В.В. Оптимизация организационно-методических аспектов льготного лекарственного обеспечения населения ДНР	35
Лоскутова В.В. Современные концептуально-управленческие подходы к инновационному развитию	42
Науменко С.Н. Формы организации системы государственных тендерных закупок ...	49
Рудченко Т.И. Современные аспекты влияния неравенства доходов на возможности экономического роста	54
Цыганов А.Р., Кириенко О.Э. Промышленный туризм: целесообразность и перспективы развития в Донецкой Народной Республике	62
Чернецкий В.Ю. Особенности формирования современной системы здравоохранения в Донецкой Народной Республике на основе изучения зарубежного опыта	70
Шемяков А.Д. Профсоюзы в условиях строительства новой государственности и их роль в развитии системы общественного контроля	82

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Довгань А.С. Прирост товарооборота как фактор роста покупательной способности финансовых средств	93
Петрушевская В.В., Шарый К.В. Методический инструментарий финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности	100
Пушкарева Н.А. Проблемы и перспективы развития налоговой системы Донецкой Народной Республики	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Брадуд Н.В. Архитектурные подходы в управлении информацией образовательного учреждения	114
Веретенникова О.В., Лемешко Е.В. Возможность применения теории систем в исследовании особенностей функционирования предприятия	121
Возиянова Н.Ю. Маркетинговый инструментарий в развитии экспортного потенциала	127
Губерная Г.К. Маркетинг как система информационного обеспечения рыночного механизма динамического равновесия экономики	133
Давлианидзе Я.С. Реструктуризация предприятий угольной промышленности – современный способ адаптации к изменениям внешней среды	142
Забаренко Ю.А. Мировой опыт использования методов оптимизации налогообложения в деятельности предприятий	148
Кретова А.В. Теоретические взгляды на сущность и развитие управления	155
Подгорный В.В. Методологические основы концепции управления организацией ...	161

Припотень В.Ю. Анализ зарубежного опыта механизма поддержки развития корпоративной социальной ответственности в социальном предпринимательстве.... 177
Ульяницкая О.В. Особенности системы реагирования на угрозы экономической безопасности предприятия 183

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ганич А.В. Особенности развития трудового потенциала работников в организации 190
Тарусина Н.Э. Концепция подготовки специалистов по информационным технологиям для инновационного общества 196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вишневская И.П. Современные подходы к оценке эффективности деятельности государственных служащих 206
Иовенко М.В. Направления по совершенствованию информационно-коммуникационных процессов в городских и районных администрациях 210
Мануилов И.А. Кейнсианская теория государственного регулирования экономики в условиях становления Донецкой Народной Республики 219

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of State Regional Policy in Overcoming the Asymmetry in Administrative Territorial Sectioning 4
Pozhidaiev A.Ye., Sukhodolskaia L.V. Consulting as One of Directions of Enhancing the Competitiveness of the Region’s Economy 11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Makovetsky S.A. Using the mechanism of investment in educational activities as a factor in the development of the economy of the Donetsk People's Republic 16

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Baryshnikova L.P., Filipyuk O.A. PPP management model in the housing and utilities sector 24
Beganskaya I.Yu., Chernobaeva S.V. Theoretical and methodical approach to the consideration of the concept of «export potential» 30
Bukhtiyarova A.A., Kuzmenko V.V. Optimization of organizational and methodological aspects of preferential drug supply for the population of the DPR 35
Loskutova V.V. Modern conceptual and managerial approaches to innovative development 42
Naumenko S.N. Forms of organization of the system of public tender purchases 49
Rudchenko T.I. Contemporary Aspects of Inequality of Proceeds and the Way They Influence Potentialities of Economic Growth 54
Tsyganov A.R., Kirienko O.E. Industrial Tourism: Expediency and Prospects of Development in Donetsk People’s Republic 62
Chernetskiy V.Yu. Peculiarities of formation of System of Public Health in Donetsk People’s Republic on the Basis of Learning the Overseas Experience 70
Shemiakov A.D. Trade Unions and Conditions of Establishing the New State System and Their Role in Developing Organs of Public Control 82

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Dovgan A.S. Enlargement of Sales the factor of Growing the Purchasing Power of Financial Assets 93

Petrushevskaja V.V., Sharyi K.V. Methodical Set of Instruments of Financial and Economic Attractiveness of Legal Entities.....	100
Pushkareva N.A. Problems and Prospects of Developing the Fiscal System of Donetsk People's Republic.....	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Bradul N.V. Architecture approaches to managing information of an educational institution.....	114
Veretennikova O.V., Lemeshko Ye.V. Potentiality of Researching Peculiar Features of an Enterprise's Functioning.....	121
Voziyanova N.Yu. Marketing tools for the development of export potential.....	127
Gubernaia G.K. Marketing as the System of Information Supply of the Market Mechanism of Dynamic Economic Equilibrium.....	133
Davlianidze Ya.S. Restructurization of Enterprises of Coal Industry as the Modern Way of Adapting to Changes of the Outer Environment.....	142
Zabarenko Yu.A. Global Experience in Applying Methods of Optimization of Enterprises Taxation.....	148
Kretova A.V. Theoretical views on the nature and development of management.....	155
Podgornyi V.V. Methodological Foundations of Concept of an Organization's Management.....	161
Pripoten V.Yu. Analysis of the Overseas Experience in Backing the Development of Corporate Social Responsibility in the Social Business Sector.....	177
Ulianitskaia O.V. Peculiarities of the System of Response to Threats for an Enterprise's Economic Safety Social and Humanitarian Aspects of Management.....	183

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Ganich L.V. Peculiarities of Developing the Labour Potential of Employees in an Organization.....	190
Tarusina N.E. Concept of Training Specialists in Information Technologies for the Innovative Community.....	196

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Vishnevskaya I.P. Modern approaches to evaluating the performance of public servants.....	206
Iovenko M.V. Directions for improving information and communication processes in city and district administrations.....	210
Manuilov I.A. Keynesian theory of state regulation of the economy in the conditions of the formation of the Donetsk People's Republic.....	219

Список использованных источников

1. Губерная Г.К. Территориально-эффективное управление как опыт и перспективные возможности Донбасса / Г.К. Губерная // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 3-10.
2. Гурий П.С. Республиканский конкурс проектов как инструмент государственного управления инновационным развитием региона / П.С. Гурий, В.А. Брикез // Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 28-39.
3. Дорофиев В.В. Экономическая природа регионального развития и его значение в современной экономике / В.В. Дорофиев // Менеджер. – 2017. – № 4 (82). – С. 6-10.
4. Костровец Л.Б. Инновационный потенциал как основа развития региона / Л.Б. Костровец, А.В. Осадчий // Менеджер. – 2017. – № 1 (79) – С. 3-7.
5. Ярембаш А.И. Стратегия развития территориальных инновационных систем / А.И. Ярембаш // Экономика и управление народным хозяйством. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 261-268.

УДК 334.02

**ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК**

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. наук. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

Обобщен зарубежный опыт функционирования различных форм организации системы государственных тендерных закупок. Систематизированы подходы к формированию системы государственных тендерных закупок. Выявлены факторы и критерии, влияющие на выбор форм организации системы государственных тендерных закупок. Разработан методологический подход к формированию эффективной формы организации системы государственных тендерных закупок.

***Ключевые слова:** государственные тендерные закупки, централизованная система, децентрализованная система, распределительная система, факторы влияния, критерии выбора, эффективная форма организации системы государственных тендерных закупок.*

The foreign experience of functioning of various forms of the organization of system of the system of public tender procurement is generalized. The approaches to the formation of the system of public tender procurement are systematized. The factors and criteria's which are influencing to the choice of forms of organization of the system of public tender procurement are revealed. The methodological approach to the formation of an effective form of organization of the system of public tender procurement is developed.

***Keywords:** of public tender procurement, centralized system, decentralized system, distribution system, factors of influence, selection criteria's, effective form of organization of public tender procurement system.*

Актуальность и постановка задачи. Система государственных тендерных закупок (ГТЗ) представляет собой совокупность участников тендера, действующих на государственном рынке товаров и услуг, где уровень конкуренции устанавливается административным путем соответствующими органами государственного управления. Целью системы ГТЗ является обеспечение потребности заказчиков в товарах и услугах необходимого качества по приемлемой цене. Мировой опыт свидетельствует, что любой системе ГТЗ независимо от уровня социально-экономического развития страны свойственны финансовые нарушения. Основными из них являются закупка товаров и услуг по ценам выше рыночных, закупка некачественных товаров и присвоение госбюджетных средств их распорядителем. Принципы функционирования системы ГТЗ, регламентированные нормативно-правовой системой государства, зачастую не соблюдаются, что приводит к снижению мотивации к участию в ГТЗ.

Совершенствование системы государственных тендерных закупок (ГТЗ) не способствует повышению эффективности инструментов и института государственных тендерных закупок в целом [1]. Заинтересованность поставщиков товаров и услуг во взаимодействии с государственными заказчиками не зависит от выбираемого государством вида ГТЗ, что требует разработки эффективного механизма взаимодействия участников государственных тендерных закупок, а также применения дополнительных инструментов мотивации их интереса. Таким механизмом взаимодействия является форма организации системы ГТЗ.

Анализ последних исследований и публикаций показал несогласованность подходов к определению форм организации системы ГТЗ и соответствующей терминологии. Так, Мельничук В.А., Самарин А.М. [2, с.86], Налбандян А.А. [3, с.123] отмечают наличие двух систем – распределительной (децентрализованной) и централизованной, приводя далее по тексту и третий вариант формы ее организации, называя его комбинированной. В работах Кузнецова К. [4, с.26] формы организации системы (модели) определяются как централизованная, децентрализованная и распределенная. Наличие в экономической литературе несогласованности терминологии вызывает трудности в понимании содержания таких систем, вследствие чего наблюдаются сложности в отнесении системы ГТЗ конкретного государства к той или иной форме организации, и к сложностям в применении зарубежного опыта для разработки методологии формирования эффективной системы ГТЗ.

Цель статьи – разработка методологического подхода к формированию эффективной формы организации системы государственных тендерных закупок на основе системного анализа подходов к формированию системы государственных тендерных закупок и практики функционирования отдельных форм ее организации в различных странах мира.

Изложение основного материала исследования. В общем виде любая система государственных тендерных закупок может быть организована в одной из форм: централизованной; децентрализованной; распределительной.

Применение указанной терминологии базируется, в первую очередь, на классической трактовке экономической сущности понятия «формы», как внутренней организации, способа связи и согласованности взаимодействия между подсистемами, а также деятельности по установлению такой связи, ее координации со стороны соответствующих органов и институтов. Во вторых, целесообразность применения данных терминов определяется спецификой рынка ГТЗ, который ограничивается особенностями законодательного регулирования, социально-экономическими функциями государства, авторитарностью и коррупцией государственных заказчиков, органов государственного управления, а также низким профессионализмом их представителей.

В большинстве случаев функционирование системы ГТЗ связано с созданием специализированного закупочного центра, входящего в структуру органов государственного управления или независимого от них (табл. 1).

Таблица 1

Специализированные органы, ответственные за государственные закупки в отдельных странах мира

Страна	Органы, уполномоченные управлять сферой ГТЗ
Молдова	Агентство материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной помощи Республики Молдова (подотчетно правительству)
Казахстан	Агентство Республики Казахстан по государственным закупкам и материальным ресурсам. Контролирующий орган: Комитет финансового контроля и государственных закупок министерства финансов Республики Казахстан
Азербайджан	Агентство по государственным закупкам Азербайджана
Канада	Дирекция политики снабжения: подведомственна секретариату совета управления правительства
Кыргызстан	Департамент государственных закупок при министерстве финансов Кыргызской Республики. Регулирование системы государственных закупок
Россия	Федеральная Антимонопольная Служба. Контроль за размещением госзаказа
Австралия	Department of Foreign Affairs and Trade, Multilateral Procurement Unit. Министерство иностранных дел и торговли, отдел многосторонних закупок. Совет Австралии по закупкам и строительству. Администрации по закупкам правительств провинций
США	Управление федеральной закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy). Самостоятельный постоянно действующий орган государственной власти
Мексика	Secretariat of Comptrollership and Administrative Development (SECODAM). Регулирование электронных государственных закупок
Германия	Федеральное министерство экономики
Швеция	Национальный Департамент Государственных закупок – National Board for Public Procurement (NOU). Комитет экологически чистых государственных закупок – Committee for Ecologically Sustainable Procurement. Государственная ревизионная служба Швеции – Swedish Organization of Purchasers (SOI). Организация по сотрудничеству между закупщиками (NOFI)
Латвия	Public Procurement, Ministry of Finance. Государственное агентство электронных закупок (EPSA)
Франция	Департамент государственных закупок Assistance Marchés Publics (AMP)
Австрия	Außenwirtschaft, Wirtschaftskammer Österreich, Der Ausschreibungsmarkt Внешнеторговая палата
Словакия	Office for Public Procurement. Центр государственных закупок
Финляндия	Hansel Ltd is the Finnish Government's central procurement unit. Торговый дом Hansel
Великобритания	Центр правительственной коммерции (Office of Government Commerce, Green Procurement in Government Department of the Environment, Transport and the Regions, Energy
Венгрия	Комитет государственных закупок (Közbeszerzések Tanácsa)
Эстония	Офис государственных закупок
Ирландия	Агентство государственных закупок Government Supplies Agency Office of Public Works (OPW)
Италия	Департамент государственных закупок. Assessorato dei Lavori Pubblici
Польша	Центр государственных закупок Office of Public Procurement
Португалия	Ассоциация общественных работ и строительства, включая торги в области строительства. Associaao de Empresas de Construo e Obras Pblicas (AECOPS)
Болгария	Агентство по государственным закупкам
Норвегия	Агентство закупок
Уганда	Управление госзакупок и реализации госимущества (Public Procurement and Disposal of Public Assets)

В любом случае уровень централизации определяется количественным и качественным содержанием функций, которыми наделяется закупочный центр.

Централизованная форма организации системы ГТЗ предусматривает создание обособленного закупочного центра, аккумулирующего заявки на закупки от различных заказчиков. Закупочный центр наделяется полномочиями полного проведения процедуры ГТЗ и функций по управлению ими (от планирования до принятия решения и контроля).

Децентрализованная форма организации предполагает возможности осуществления процедуры ГТЗ заказчиками самостоятельно. При этом также может быть создано структурное подразделение (или самостоятельный орган), наделенный функциями координации, мониторинга и оценки эффективности ГТЗ.

Распределительная форма организации предполагает параллельное применение централизованной и децентрализованной форм организации системы. При этом однотипные заявки на закупки стандартизированных однотипных товаров и услуг объединяются в единый заказ и проводятся централизованно, прочие разнородные или индивидуализированные товары и услуги закупаются заказчиками самостоятельно. Для этого также предусмотрено создание самостоятельного органа (или структурного подразделения), систематизирующего заявки, проводящего централизованные закупки и осуществляющего контрольно-ревизионные функции.

Каждая форма организации системы ГТЗ имеет свои преимущества и недостатки (табл. 2). Очевидно, что ни одна из них не является идеальной. Наиболее оптимальным вариантом является распределительная форма организации ГТЗ.

Таблица 2

Преимущества и недостатки форм организации системы ГТЗ

Форма организации	Преимущества	Недостатки
Централизованная, Великобритания, Франция	стандартизация некоторыхкупаемых товаров; отсутствие дублирования стратегических, управленческих, операционных и административных функций; экономия на масштабе; эффект «псевдорыночного ценообразования»	излишняя бюрократия и риск проявления коррупции в особо крупных масштабах; постоянные затраты на специализированную подготовку и повышение квалификации кадров
Децентрализованная, Швеция, Германия	гибкость и динамичность; низкие издержки на сбор и обработку информации; более точное удовлетворение потребностей заказчика; низкий уровень бюрократии в процедурах закупки и смежных с ними процессах; низкая вероятность проявления коррупции в крупных масштабах	отсутствие единообразных методических подходов к организации процедур закупок и различия в типовых формах документов; отсутствие прозрачности проводимых процедур из-за децентрализации информации; привлечение необоснованно большого числа специалистов к осуществлению закупок; увеличение вероятности сговора; отсутствие условий для консолидации закупок
Распределительная (смешанная, гибридная), США, РФ	единые процедуры закупок по единой типовой документации; возможность консолидировать спрос; концентрация и распределение профессиональных кадров для проведения закупок; своевременный мониторинг закупочной деятельности	нечетко разграничены обязанности центров по закупке и органов государственного управления; затруднен процесс координации и контроля закупочной деятельности

Уровень нормативно-правового регулирования системы ГТЗ повышается в процессе перехода от централизованной к децентрализованной и затем к распределительной форме ее организации.

Выбор формы организации системы ГТЗ напрямую зависит от административно-территориального устройства государства и уровня нормативно-правового регулирования системы ГТЗ.

Учитывая тот факт, что распределительная система имеет весомые преимущества перед централизованной и децентрализованной, представляется возможным использовать ее в качестве модели для построения эффективной системы ГТЗ. Что требует разработки соответствующих механизмов, нивелирующих проявление выявленных недостатков.

Эффективность системы ГТЗ связана с достижением конечной цели системы ГТЗ (обеспечение потребностей государственных заказчиков в товарах и услугах необходимого качества по приемлемой цене) с минимальными затратами: стоимость приобретения товаров и услуг; затраты, связанные с обслуживанием системы ГТЗ. Кроме того, эффективная система ГТЗ предполагает прозрачность и открытость процесса закупок.

Учитывая вышеизложенное, система ГТЗ станет эффективной при условии разграничения функций управления в системе ГТЗ, делегирование части из них специализированной некоммерческой организации, как органа объективного выбора поставщика товаров и услуг, и обеспечении высокого уровня квалификации кадров системы ГТЗ.

Таким образом, функциями органов сектора государственного управления являются: формализация требований к процедурам и порядку применения процедур ГТЗ; методическое обеспечение выбора оптимального способа удовлетворения потребностей заказчиков; контроль расходования бюджетных средств; разработка типовой документации по каждому из видов ГТЗ. Полномочия заказчика – формирование заявок с обоснованием целесообразности закупки товаров и услуг на рынке ГТЗ. Специализированная некоммерческая организация (центр закупок, ассоциация, агентство, управление закупками, торговый дом и пр.) – проверка обоснованности закупки, привлечение поставщиков для участия в конкурсе, проведение конкурса и выбор поставщика.

Методология государственных тендерных закупок заключается в разработке правил (положений, регламентов, методик и т.д.) и обеспечении их выполнения, включая контроль и подготовку кадров.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. В практике стран мира выявлена общая тенденция к децентрализации системы ГТЗ. Выбор в пользу данной формы организации системы ГТЗ обусловлен меньшими расходами на ее обслуживание. Децентрализация сопровождается смещением приоритета от дешевизны к качеству закупки товаров и услуг, где возникает проблема выбора наиболее лучшего варианта закупки. Совокупность выявленных тенденций требует соответствующего подхода к оценке системы ГТЗ, что и является направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Организация и контроль в системе государственных закупок: отечественный и зарубежный опыт: монография / В.В. Панков, Л.А. Чайковская, В.Л. Кожухов и др. – М.: АУДИТОР, 2015. – 247 с.
2. Мельничук В.А. Альтернативные примеры организации систем государственных закупок / В.А. Мельничук, А.М. Самарин // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2017. – № 4 (24). – С. 81-86.

3. Налбандян А.А. Сравнительный анализ опыта развитых стран в организации системы государственных закупок / А.А. Налбандян // Вестник РУДН. Серия Экономика. – 2013. – № 5. – С. 118-127.
4. Кузнецов К. Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы / К. Кузнецов. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

УДК 338.242

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ НА ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

РУДЧЕНКО Т.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

В статье рассмотрены современные аспекты влияния неравенства доходов на экономический рост. Проанализированы противоречивые позиции по поводу взаимного влияния неравенства и роста. Дана оценка характера и интенсивности влияния разрыва в доходах на экономический рост. Определены последствия этого влияния и предложены рекомендации для нивелирования негативных эффектов социальной поляризации на экономический рост.

Ключевые слова: экономическое неравенство; распределение доходов; концентрация богатства; бедность; индикаторы неравенства; индекс Джини; экономический рост.

The article considers modern aspects of influence of the income inequality on the economic growth. Contradictory positions on the mutual influence of inequality and growth were analyzed. The nature, intensity and the consequences of the impact of the income gap on the economic growth were estimated. The article provides recommendations for leveling negative effects social polarization on economic growth.

Keywords: economic inequality; income distribution; concentration of wealth; poverty; indicators of inequality; Gini coefficient; economic growth.

Актуальность и постановка проблемы. Вопрос о том, как генерируется и воспроизводится неравенство, какова взаимосвязь между равенством и эффективностью являлся предметом фундаментальных исследований многих экономистов, социологов, политологов. Долгое время преобладающей была установка о благоприятном влиянии неравенства в распределении доходов на экономический рост. Считалось, что концентрация богатства способствует увеличению инвестиций, а перераспределение доходов, напротив, ограничивает возможности экономического роста. При этом экономический рост автоматически обеспечивает рост благосостояния всех граждан, проблема неравенства хоть и обсуждалась, но катастрофой не представлялась. Однако современный финансовый и экономический кризис, получивший название Великой рецессии, сопровождается беспрецедентной социальной поляризацией общества и массовым распространением бедности, что дало мощный импульс к переосмыслению и новейшим исследованиям на предмет существования и характера и силы взаимосвязи экономического роста и неравенства по доходам.